

Análise da distribuição de oxigênio médico durante a pandemia COVID-19 no Amazonas

The analysis of medical oxygen distribution during the Covid-19 pandemic in Amazonas

Análisis de la distribución de oxígeno médico durante la pandemia de Covid-19 en Amazonas

Izabele Barauna Alves da Silva¹
izabele.silva01@fatec.sp.gov.br

Maria Eduarda Ferraz Santana¹
maria.santana17@fatec.sp.gov.br

Lívia Oliveira de Souza¹
livia.souza10@fatec.sp.gov.br

Edson Demetrio Leal¹
edson.leal01@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Transporte no Amazonas.
Distribuição de oxigênio.
Pandemia Covid 19.
Oxigênio medicinal.*

Keywords:

*Transport in Amazonas.
Oxygen distribution.
Covid 19 Pandemic.
Medical oxygen.*

Palabras clave:

*Transporte en Amazonas.
Distribución de oxígeno.
Pandemia de Covid-19.
Oxígeno medicinal.*

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

Celso Jacubavicius
Roberto Ramos de Moraes

Resumo:

O presente artigo destina-se a analisar os desafios logísticos enfrentados durante a pandemia no Amazonas, que sofreu com a incapacidade de atender à demanda e à escassez de insumos, devido à ausência de planejamento e à subestimação da demanda de oxigênio. Esses fatores contribuíram para a crise. Além disso, muitas pequenas empresas que pararam de funcionar durante a pandemia resultaram na perda de empregos, afetando fábricas e distribuidores de menor porte. Distribuir alimentos e medicamentos para a região exigiu muitos recursos, e alguns produtos controlados em grandes quantidades apresentaram uma cadeia de distribuição complexa. O ano de 2021 foi um desastre para a economia. Entre os objetivos específicos deste artigo estão demonstrar a forma ideal de transporte do oxigênio e a demanda por ele durante a crise, além de apresentar diretrizes e normas para o transporte, considerando que se trata de um produto perigoso. Serão abordadas as ações tomadas para apoiar o envio de oxigênio para Manaus e outras localidades do estado, bem como as operações emergenciais montadas por entidades em apoio à operação COVID-19, que transportaram toneladas de cilindros.

Abstract:

This article aims to analyze the logistical challenges faced during the pandemic in Amazonas, which suffered from the inability to meet all demand and the shortage of inputs, due to the lack of planning and the underestimation of oxygen demand. These factors contributed to the supply crisis. Additionally, many small businesses that stopped operating during the pandemic resulted in job losses, affecting smaller factories and distributors. Distributing food and medicine to the region required many resources, and some products controlled in large quantities presented a complex distribution chain. The year 2021 was a major disaster for the economy. The specific objectives of this article are to demonstrate the ideal way of transporting oxygen and the demand for it during the crisis, in addition to presenting guidelines and standards for transport, considering that it is a dangerous product. The actions taken to support the shipment of oxygen to Manaus and other locations in the state will be addressed, as well as the emergency operations mounted by entities in support of the COVID-19 operation, which transported tons of oxygen cylinders.

Resumen:

Este artículo tiene como objetivo analizar los desafíos logísticos enfrentados durante la pandemia en Amazonas, que sufrió por la incapacidad de satisfacer toda la demanda y la escasez de insumos, debido a la falta de planificación y la subestimación de la demanda de oxígeno. Estos factores contribuyeron a la crisis de oferta. Además, muchas pequeñas empresas que dejaron de operar durante la pandemia provocaron pérdidas de empleo, lo que afectó a fábricas y distribuidores más pequeños. La distribución de alimentos y medicinas en la región requería muchos recursos y algunos productos controlados en grandes cantidades presentaban una cadena de distribución compleja. El año 2021 fue un gran desastre para la economía. Los objetivos específicos de este artículo son demostrar la forma ideal de transportar oxígeno y la demanda del mismo durante la crisis, además de presentar pautas y normas para el transporte, considerando que es un producto peligroso. Se abordarán las acciones tomadas para apoyar el envío de oxígeno para Manaus y otras localidades del estado, así como los operativos de emergencia montados por entidades de apoyo a la operación COVID-19, que transportaron toneladas de cilindros de oxígeno.

¹ Fatec Mogi das Cruzes

1. Introdução

É nítido que o oxigênio desempenha um papel crucial no cotidiano das pessoas e foi de grande relevância para pacientes acometidos pela Covid-19. Por ser um produto perigoso, seu transporte deve seguir regulamentações rigorosas. No Brasil, algumas empresas importam oxigênio líquido e o vendem no estado gasoso. Esse oxigênio é frequentemente transportado em tanques criogênicos ou cilindros e, em seguida, distribuído para indústrias e instalações de prestação de cuidados à saúde.

Com base nisso, é definido o tratamento com oxigênio suplementar. O oxigênio medicinal tornou-se um dos produtos mais importantes para salvar vidas na luta contra a Covid-19, durante a qual os pacientes desenvolvem pneumonia e hipoxemia - um baixo nível de oxigênio no sangue. No entanto, o elemento pode ser utilizado em um leque de atividades, não se limitando à manutenção da vida apenas, como é o caso, por exemplo, do cilindro de oxigênio industrial.

A repentina proliferação de casos de Covid-19 e internações durante a pandemia cresceu drasticamente em nível mundial, causando alguns impactos no setor hospitalar, como a lotação nos leitos de internação e a falta de recursos para tratamento. Diante desse aumento global na demanda dos hospitais, houve maior demora para o pronto atendimento, profissionais exaustos e limitação de insumos em toda a rede de assistência à saúde, por exemplo, conforme ocorreu na cidade de São Paulo, segundo a FMUSP (2022), fato que se assemelha em praticamente todas as outras regiões.

Na pandemia os desafios de 2019 a 2022, quanto a falta de remédios para doenças crônicas se intensificou, segundo a ONU (2023), Organização das nações unidas, destaca que a OMS, Organização Mundial da Saúde, apontou que a pandemia afetou tanto medicamentos para tratamento de COVID-19 quanto anestésicos, antibióticos e antivirais, medicamentos necessários para o cuidado dos pacientes. Ademais, também houve escassez de medicamentos para doenças não associadas à pandemia, como pessoas com câncer, diabetes, condições cardíacas e respiratórias, medicamentos para doenças não associadas à pandemia.

Durante a pandemia de COVID-19, várias empresas enfrentaram desafios significativos e a falência se tornou uma situação presente em muitas das realidades. Algumas precisaram suspender temporariamente suas atividades devido a quarentena, outras se viram em falta de recursos financeiros tão sérios que não puderam mais continuar operando. O setor logístico teve grande impacto nas operações de importação e exportação foram atingidas diretamente, comprometendo o envio de produtos e mercadorias, principalmente da China para o Brasil, aponta MMurad (s/a). Por outro lado, começou a demandar altas necessidades em produtos específicos, como alimentação e medicamentos, que foram considerados essenciais durante este período.

Apesar de o transporte aéreo ser uma opção rápida, ele tem suas limitações devido à capacidade e aos riscos associados. Para garantir a máxima segurança, é essencial durante o transporte assegurar a máxima estabilidade e evitar danos, garantindo que não se soltem. O veículo deve estar equipado com uma estrutura metálica adequada, como racks ou suportes, para fixação segura dos cilindros, segundo o Guia orientativo para o transporte de cilindros de oxigênio elaborado pela ABIQUIM (2021), Associação Brasileira da Indústria Química.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Surgimento Covid 19

A COVID-19 se manifestou no Brasil em 2020, foi o primeiro caso confirmado em uma pessoa Brasileira infectada com o vírus, a partir desse momento o vírus foi se espalhando e então foi registrado mais de 28 milhões de casos de pessoas brasileiras infectadas com a COVID-19. As autoridades brasileiras, demonstravam certa preocupação com uma nova pneumonia nunca vista antes e que levava as pessoas á óbito. (BRASIL, 2020)

A COVID-19 causou um grande impacto no Brasil no ano de 2020, não só pelas pessoas infectadas e os casos de morte, mas também pelas 716.372 empresas que precisaram fechar suas portas, seja em caráter transitório ou definitivo, sendo que 99,8% dessas empresas são de menor porte, que tiveram que encerrar suas operações por conta da pandemia.

Imagem 1 – Fechamento de pequenas empresas

Fonte: ASBRAAF (2023)

Em 2021 segundo o Ministério da Saúde (2021), 80% da população Brasileira estava vacinada com as duas doses contra a COVID-19.

Atualmente no Brasil, houve uma redução nos casos e nos óbitos em relação ao vírus da COVID-19 e as empresas estão se restaurando, após o grande impacto que a doença trouxe ao Brasil e ao mundo.

2.2. Falta de oxigênio no Amazonas

Os problemas logísticos que ocorreram durante este período prejudicaram muito os pacientes. Segundo o Portal da FGV (2020), um deles foi o transporte de oxigênio para regiões geograficamente isoladas, como áreas remotas da Amazônia ou de difícil acesso, especialmente em locais que dependem fortemente de transporte fluvial e aéreo. Esses problemas ampliaram a crise de abastecimento e dificultaram o atendimento.

A subestimação da demanda foi um dos principais fatores que contribuíram para a crise, assim como o planejamento inadequado, segundo o Palavra e Meia (2021).

Os desafios históricos enfrentados por essas regiões, como a falta de acesso a serviços médicos, investimentos e infraestrutura logística, foram expostos de maneira aguda. O Amazonas, vastamente coberto por floresta e cortado por rios, enfrenta dificuldades crônicas de navegação e escassez de rodovias, especialmente durante certas épocas do ano, segundo a Fasar (2021). Esses desafios de longa data comprometeram a rapidez e eficiência da resposta à crise.

A falta de coordenação entre os diferentes níveis de governo (local, regional e nacional), segundo o SciELO (2023). Agravou ainda mais a situação, além da falta de colaboração entre alguns países. Em uma região onde a logística e o acesso a serviços de saúde já eram historicamente problemáticos, a desorganização e a ausência de uma resposta coordenada resultaram em um agravamento da crise de saúde.

A gestão de estoques foi extremamente problemática em vários níveis, incluindo o federal, estadual, municipal e até mesmo no setor privado, segundo a Revista Brasileira de Epidemiologia (2022). Cada um desses níveis enfrentou desafios distintos, que contribuíram para a escassez de suprimentos essenciais, como oxigênio, equipamentos de proteção individual (EPIs) e vacinas.

Segundo o GOV.BR (2021), a oxigenoterapia durante a pandemia foi um tratamento essencial para pacientes com insuficiência respiratória causada pelo vírus. A capacidade de produção das empresas fornecedoras era de 28,2 mil metros cúbicos na época. A corrida por oxigênio provocou filas gigantescas na frente das empresas fornecedoras e, mesmo assim, o insumo faltou até para venda. As empresas tiveram que priorizar o fornecimento para os hospitais.

2.3. Transporte de oxigênio

Segundo o portal da Air Liquide Healthcare Brasil (2024), o oxigênio medicinal pode ser fornecido de duas formas, no estado gasoso, comprimido em cilindros e na forma líquida, armazenado em tanques.

É necessário tomar alguns cuidados durante o transporte, pois a baixa temperatura pode provocar severas queimaduras, situação ocasionada quando há contato com o líquido ou o vapor do produto (CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, s.d.).

Um mesmo gás, como por exemplo o oxigênio, tem aplicações medicinais e industriais, todavia, de acordo com a destinação de uso do gás existem diferentes critérios de pureza e qualidade. Os gases medicinais, em geral, atendem aos critérios estabelecidos na Farmacopeia Brasileira, que tem como função principal estabelecer os requisitos mínimos de qualidade de medicamentos e outras formas farmacêuticas para uso em saúde. Além disso, devem ser produzidos por empresas licenciadas e autorizadas pelas autoridades sanitárias competentes e que cumpram as Boas Práticas de Fabricação de gases medicinais, conforme normativas vigentes da Anvisa.

Para melhor diferenciação entre gases medicinais e industriais, o INMETRO estabelece cores de cilindros específicas para cada gás e destinação. Dessa forma, o oxigênio medicinal deve ser acondicionado em cilindros verdes, enquanto o oxigênio industrial deve ser comercializado em cilindros pretos, por exemplo GOV (2020).

Imagem 2 – Oxigênio medicinal

Fonte: Oxiriber - Gases Industriais, Medicinais e Equipamentos (s.d).

Os cilindros para gases, sejam eles industriais ou medicinais, devem ser armazenados em lugares apropriados, devendo ser arejados, porém, cobertos; separados do ambiente externo e longe de combustíveis, fontes de calor e extintores de incêndio. Recomenda-se ainda separar os cilindros cheios dos vazios e evitar danos físicos aos mesmos. Além disso, é fundamental conferir se as válvulas dos cilindros estão fechadas e sem vazamentos e assegurar que a ventilação esteja adequada. O cumprimento rigoroso da legislação em vigor para este tipo de transporte é obrigatório.

Para a entrega ao mercado consumidor, os cilindros de oxigênio são transportados em veículos adequados, com sistema paletizado e plataforma móvel eletropneumática, sempre na posição vertical.

Isso possibilita a entrega e/ou retirada nos clientes sem danificar os cilindros, com mais praticidade, segurança e rapidez segundo a empresa TGA Logística (s.d).

Imagem 3 – Transporte de oxigênio em veículo paletizado

Fonte: TGA Logística (s.d).

De acordo com a FAB (2021), Força Aérea Brasileira, o transporte aéreo é uma operação logística complexa. Nesse sentido, o Ministério da Defesa, a Marinha do Brasil, o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira, entidades parceiras na busca de enfrentar juntos as crises da COVID-19, montaram operações emergenciais para enviar oxigênio para Manaus e outras localidades do estado. Alguns aviões militares e embarcações foram acionadas para transportar cilindros e tanques de oxigênio. A aeronave C-130 Hércules, do Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte (1º/1º GT), conhecido como Esquadrão Gordo, cumpriu, nos dias 8 e 10 de janeiro, a missão de transporte aéreo logístico em apoio à operação COVID-19, transportando 24,5 toneladas de cilindros de oxigênio.

Imagem 4 – Missão de Transporte Aéreo Logístico em apoio à Operação COVID-19

Fonte: FAB (2021)

Em meio ao caos da pandemia no Amazonas, a Marinha do Brasil fez o transporte de um cilindro de oxigênio vazio, com capacidade para 90 mil m³ de oxigênio, para ajudar Manaus (AM). O transporte do cilindro vazio começou no dia 18. Ele saiu da sede da empresa White Martins, localizada em Santo André (SP), e seguiu para a cidade de Santos, no litoral paulista (G1, 2021).

Imagem 5 – Cilindro de oxigênio no porto de Santos

Fonte: Rodrigo Nardelli/G1(2021).

O equipamento foi colocado dentro do navio de patrulha oceânico APA (P121) da Marinha. Após a aprovação e liberação do certificado do guindaste, que atestou que o equipamento suportaria o carregamento de 54 toneladas, o peso do cilindro, o tanque foi colocado em uma área utilizada para pousar aeronaves e contêineres dentro do navio de patrulha. O navio saiu do Porto de Santos, no dia (19), com destino ao Porto de Belém do Pará, onde foi carregado com 90 mil m³ de oxigênio líquido que correspondem a 9 mil cilindros de oxigênio comuns, utilizados nos hospitais Portal G1(2021).

Imagem 6 – “Apa” atracada em Vila do Conde (PA) para transferência de tanque de oxigênio

Fonte: Marinha do Brasil (2021)

O navio tinha previsão de parada no Pará para o dia 28 de janeiro, porém, devido às boas condições meteorológicas e aos esforços de 80 militares que compõem a tripulação do navio, a chegada em Vila do Conde foi antecipada em dois dias, e atracou, em 26 de janeiro, no Porto de Vila do Conde, no Pará. O tanque foi transportado por via fluvial, por meio de uma balsa, segundo a Marinha do Brasil (2021). Essa ação visou fornecer suporte e fortalecer as unidades de saúde da capital amazonense.

2.4. Ações tomadas para suprir as necessidades no Amazonas

Antes da pandemia, o Amazonas consumia diariamente cerca de 14.000 metros cúbicos de oxigênio medicinal. A White Martins, principal fabricante do gás na região, conseguia produzir até 25.000 metros

cúbicos por dia. Como a capital Manaus não é conectada ao resto do Brasil por estradas pavimentadas, os suprimentos precisavam chegar de balsa ou avião.

Durante o colapso da pandemia, em 2020, o consumo de oxigênio disparou para 30.000 metros cúbicos por dia. Felizmente, apesar de tanta escassez, graças ao trabalho de duas empresas menores, a Carbox e a Nitron, os impactos da falta de oxigênio foram minimizados porque essas empresas também distribuíam o gás no estado, além dos estoques existentes.

Após a crise de abril em maio de 2021, o consumo de oxigênio se estabilizou em torno de 15.000 metros cúbicos por dia (PODER,2021).

Em 2020, o oxigênio também foi enviado pelo governo venezuelano para Manaus. Organizações não governamentais, jornalistas, artistas e cidadãos se solidarizaram e ajudaram a cidade diante da falta de oxigênio. Segundo a OMS (2021), o Ministério da Saúde, disponibilizou 70 mil metros cúbicos de oxigênio que foram enviados para Manaus em navios vindos de Belém (PA), em uma operação coordenada pela OMS. O oxigênio foi adquirido por meio da White Martins, que recebe o gás do estado do Amazonas. Todo o esforço estava sendo feito para garantir que os hospitais fossem eficientes e continuassem a operar.

A ANTT, agência Nacional de Transportes Terrestres simplificou o transporte de oxigênio medicinal com o objetivo de facilitar o tráfego de insumos para o tratamento das vítimas de Covid-19 GOV (2021). A Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT publicou, no Diário Oficial da União no dia 08/04/2021 a Resolução nº 5.933 que referenda a Resolução nº 5.929/2021, que estabelece diretrizes sobre o disciplinamento da circulação de veículos transportadores de oxigênio medicinal (produtos perigosos) nas rodovias federais concedidas durante a pandemia de COVID-19. Com a RESOLUÇÃO Nº 5.929, fica suspensa qualquer proibição ou restrição de tráfego em rodovias concedidas sob competência da Agência Nacional de Transportes Terrestres de veículos transportadores de produtos perigosos, que contenham oxigênio medicinal, até o término da pandemia de COVID-19. GOV (2021).

2.5. Regulamentação para o transporte de oxigênio

As diretrizes nacionais estabelecidas por órgãos como a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTTlegis, 2021) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2008), as normas estaduais específicas são essenciais devido às particularidades geográficas da região.

Os principais aspectos da regulamentação envolvem as normas de transporte de produtos perigosos, como o oxigênio medicinal, classificado como um produto perigoso de acordo com a Resolução ANTT nº 5.947/2021. Esta resolução regula o transporte de materiais classificados como perigosos. O transporte de oxigênio exige cuidados especiais devido à sua alta inflamabilidade, sendo necessário pessoas treinadas para evitar acidentes. O transporte terrestre deve ser realizado em caminhões especializados, equipados para transportar cilindros ou tanques de oxigênio sob pressão, com as devidas sinalizações (placas de risco) de produto perigoso.

A regulamentação sanitária para o transporte de gases medicinais, incluindo o oxigênio, é estabelecida pela Resolução RDC nº 70/2008, que define normas para o transporte de medicamentos e insumos farmacêuticos. A RDC estabelece critérios sobre a integridade e segurança dos cilindros, além de garantir que o oxigênio mantenha suas propriedades durante o transporte até o destino final, como hospitais e unidades de saúde.

As empresas responsáveis pelo transporte devem estar devidamente licenciadas e seguir todas as normas de segurança. Os condutores e operadores de transporte de produtos perigosos precisam de treinamento específico para lidar com o risco de explosão ou vazamento de oxigênio durante o transporte.

Para o transporte aéreo, as regulamentações da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC, 2021) também precisam ser seguidas, com procedimentos rigorosos para o embarque e transporte de cilindros de oxigênio em aeronaves.

O aprendizado com essa crise levou à adoção de novas medidas para melhorar a logística e a regulamentação desse tipo de transporte na região.

3. Método

A presente pesquisa foi desenvolvida a partir de uma combinação de métodos de coleta e análise de dados para avaliar os impactos da Covid-19 na região do Amazonas, com foco no setor de distribuição de oxigênio.

Inicialmente, optou-se por um estudo bibliográfico, utilizando artigos científicos recentes e reportagens sobre o tema. Este levantamento teórico permitiu reunir informações e conceitos fundamentais para contextualizar a problemática e entender as especificidades da crise de saúde na região.

Além disso, foi realizada uma análise documental. Este método consistiu na análise de documentos públicos e internos de empresas distribuidoras de oxigênio, que estavam disponíveis em seus sites oficiais. Essas fontes documentais forneceram uma visão mais específica sobre os desafios logísticos e operacionais enfrentados por essas empresas.

Complementando a análise, foi realizado um estudo multicaso em várias empresas do segmento hospitalar. Neste caso, a pesquisa baseou-se em documentos internos fornecidos pela empresa, possibilitando uma análise mais aprofundada de sua atuação e dificuldades durante a pandemia.

Esses métodos complementares forneceram uma visão abrangente e detalhada dos impactos da Covid-19 no setor de distribuição de oxigênio no Amazonas, integrando dados teóricos, documentais e empíricos para uma análise robusta e fundamentada.

4. Resultados e Discussões

Essa pesquisa se concentrou em entender como a falta de oxigênio afetou pacientes com COVID-19 no estado do Amazonas, um dos locais mais atingidos no Brasil. A situação se tornou crítica quando a demanda por cilindros de oxigênio disparou devido à pandemia, ultrapassando em muito o que o estado consumia normalmente. Essa escassez resultou em um colapso do sistema de saúde, colocando muitas vidas em risco.

Nesse contexto difícil, o Amazonas recebeu ajuda de várias fontes. O governo venezuelano, ONGs, jornalistas, artistas e cidadãos se uniram para enviar cilindros e oferecer apoio. Essas ações solidárias foram essenciais e mostraram como a união pode fazer a diferença em momentos de crise, ajudando a salvar vidas.

Os resultados dessa pesquisa não apenas destacam a fragilidade das regiões com infraestrutura de saúde limitada, mas também a importância de se preparar adequadamente para emergências futuras. Além disso, demonstram que, em tempos de adversidade, a colaboração entre governos, organizações e a sociedade civil é vital para enfrentar desafios de saúde pública.

5. Considerações Finais

Conforme todo o enredo deste artigo, o objetivo foi relatar os desafios históricos enfrentados pelas regiões do Amazonas, como a falta de acesso a serviços médicos, investimentos e infraestrutura logística e sua importância para pacientes com insuficiência respiratória causada pelo vírus. A colaboração entre o governo e outras entidades parceiras na busca de enfrentar juntos as crises da COVID-19, montaram operações emergenciais para enviar oxigênio para Manaus e outras localidades do estado.

As principais empresas de distribuição de oxigênio que foram cruciais para ajudar a combater a escassez foram a White Martins, principal fabricante do gás na região, e as empresas menores Carbox e Nitron. Os impactos da falta de oxigênio foram minimizados porque essas empresas também

realizavam a distribuição do gás no estado. Essas experiências ressaltam a importância de uma colaboração eficaz entre o governo e o setor privado, e as lições aprendidas devem ser consideradas para melhorar a infraestrutura e o acesso a serviços essenciais em futuras emergências de saúde.

Referências

ABIQUIM. **Guia orientativo para o transporte de cilindros de oxigênio**. Conselho Regional de Química - IV Região, (s/d). Disponível em:

<https://www.crq4.org.br/sms/files/file/Guia%20Orientativo%20para%20o%20Transporte%20de%20Oxigenio.pdf>. Acesso em: 29 out. 2024.

AIR LIQUIDE HEALTHCARE BRASIL. **Oxigênio Medicinal**. 2024. Disponível em:

<https://br.healthcare.airliquide.com/nossas-solucoes/gases-medicinais/oxigenio-medicinal>. Acesso em: 29 out. 2024.

ANTTlegis. **Resolução ANTT nº 5.947/2021 - Regulamenta o transporte rodoviário de produtos perigosos, estabelecendo normas atualizadas para adequação aos padrões internacionais**. Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 2021. Disponível em:

https://anttlegis.antt.gov.br/action/ActionDatalegis.php?acao=detalharAto&tipo=RES&numeroAto=00005947&seqAto=000&valorAto=2021&orgao=DG/ANTT/MI&codTipo=&desItem=&desItemFim=&cod_menu=5408&cod_modulo=161&pesquisa=true. Acesso em: 05 set. 2024.

ANVISA. **Resolução RDC nº 70/2008 da ANVISA - Define normas para o transporte de medicamentos e insumos farmacêuticos, incluindo requisitos de segurança para o manuseio e transporte destes produtos**. Brasília. (ANVISA). 2008. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/medicamentos/gases-medicinais/informacoes-gerais>. Acesso em: 05 set. 2024.

ANAC. **Regulamentação para o Transporte Aéreo de Produtos Perigosos da ANAC - Essa regulamentação estabelece diretrizes para o transporte aéreo de produtos classificados como perigosos, com base em padrões de segurança internacionais**. Brasília. (ANAC.GOV.BR). 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/regulados/empresas-aereas/artigos-perigosos/regulamentacao-de-artigos-perigosos>. Acesso em: 05 set. 2024.

BRASIL-2020. **Dois anos do primeiro caso de coronavírus no Brasil**. 2022. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/02/23/dois-anos-do-primeiro-caso-de-coronavirus-no-brasil#:~:text=Em%20fevereiro%20de%202020%2C%20no,levava%20os%20pacientes%20C3%A0%20morte>. Acesso em: 02 set. 2024.

CETESB. **Líquidos criogênicos**. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, (s/d). Disponível em: <https://cetesb.sp.gov.br/emergencias-quimicas/aspectos-gerais/perigos-associados-as-substancias-quimicas/liquidos-criogenicos/>. Acesso em: 31 out. 2024.

Diário Oficial da União. **RESOLUÇÃO Nº 5.933, DE 6 DE ABRIL DE 2021**. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/antt-simplifica-transporte-de-oxigenio-medicinal>

FARIA, Letícia. **FAB transporta mais de 24 toneladas de cilindros de oxigênio para Manaus (AM)**. Força Aérea Brasileira, 2021. Disponível em:

[https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/36829/OPERA%C3%87%C3%83O%20COVID-19%20-%20FAB%20transporta%20mais%20de%202024%20toneladas%20de%20cilindros%20de%20oxig%C3%AAnio%20para%20Manaus%20\(AM\)](https://www.fab.mil.br/noticias/mostra/36829/OPERA%C3%87%C3%83O%20COVID-19%20-%20FAB%20transporta%20mais%20de%202024%20toneladas%20de%20cilindros%20de%20oxig%C3%AAnio%20para%20Manaus%20(AM)). Acesso em: 31 out. 2021.

FASAR. **Os desafios da logística em decorrência da pandemia: análise das estratégias utilizadas**. São Paulo, Faculdade Santa Rita. 2022. Disponível em: http://fasar.edu.br/documentos/TIC/2022/ADM/OS_DESAFIOS_DA_LOGISTICA.pdf Acesso em: 28 ago. 2024.

FMUSP. **Superlotação durante primeira onda da pandemia aumentou o risco de morte para todos os pacientes internados, aponta estudo no Hospital das Clínicas**. Faculdade de Medicina da Usp. 2022. Disponível em: <https://www.fm.usp.br/fmusp/noticias/superlotacao-durante-primeira-onda-da-pandemia-aumentou-o-risco-de-morte-para-todos-os-pacientes-internados-aponta-estudo-no-hospital-das-clinicas>. Acesso em: 29 out. 2024.

FGV. **Falta de oxigênio no Amazonas durante a pandemia: desafios logísticos e de saúde pública**. Estado de São Paulo. 2020. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/amazonas-fiocruz-detecta-nova-linhagem-da-sars-cov-2-e-estado-sofre-com-falta-de-oxigenio>. Acesso em: 26 ago. 2024.

GOV. ANTT **simplifica transporte de oxigênio medicinal**. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/antt/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/antt-simplifica-transporte-de-oxigenio-medicinal>. Acesso em: 31 out. 2023.

GOV.BR. **Plano Oxigênio Brasil: Saúde coordena ações de apoio a estados e municípios**. Brasília, Governo Federal do Brasil. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/marco/plano-oxigenio-brasil-saude-coordena-acoes-de-apoio-a-estados-e-municipios>. Acesso em: 30 ago. 2024.

GOV. **Gases medicinais - Informações gerais**. Ministério da Saúde, 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/medicamentos/gases-medicinais/informacoes-gerais>. Acesso em: 31 out. 2024.

MARINHA DO BRASIL. **Navio-Patrolha Oceânico "Apa" transporta tanque de oxigênio que atenderá hospitais de Manaus (AM)**. 2021. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/noticias/navio-patrolha-oceanico-apa-transporta-tanque-de-oxigenio-que-atendera-hospitais-de-manaus>. Acesso em: 31 out. 2024.

MMURAD. **Como o setor logístico tem se adequadado à pandemia do novo coronavírus?**. Revista FGV, (s/d). Disponível em: <https://mmurad.com.br/blog/setor-logistico-pandemia/>. Acesso em: 29 out. 2024.

OMS. **Brasil tem 80% da população alvo com duas doses contra a Covid-19**. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/dezembro/brasil-tem-80-da-populacao-alvo-com-duas-doses-contra-a-covid-19>. Acesso em: 02/09/2024.

OMS. **Governo Federal envia 70 mil metros cúbicos de oxigênio para Manaus**. 2021. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2021/janeiro/governo-federal-envia-70-mil-metros-cubicos-de-oxigenio-para-manaus>. Acesso em: 22/09/2024.

ONU, News. **Alta de desabastecimentos afeta pacientes de doenças crônicas no Brasil, diz OMS**. 2023. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2023/03/1811797#:~:text=Alta%20de%20desabastecimentos%20afeta%20pacientes%20de%20doen%C3%A7as%20cr%C3%B4nicas%20no%20Brasil%2C%20diz%20OMS,-23%20Mar%C3%A7o%202023&text=Relat%C3%B3rio%20aponta%20como%20a%20Covid,Brasil%20entre%202019%20e%202022>. Acesso em: 29 out. 2024.

ORTIZ, Vanessa. **Navio da Marinha leva cilindro 'gigante' de oxigênio para ajudar vítimas da Covid-19 em Manaus**. 2021. G1. Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2021/01/19/navio-da-marinha-transporta-grande-cilindro-de-oxigenio-para-ajudar-as-vitimas-da-covid-19-em-manaus.ghtml>. Acesso em: 31 out. 2024.

Palavra e Meia. **A falta de oxigênio, planejamento estratégico e logística básica**. Brasília, Palavra e Meia. 2021. Disponível em: <http://www.palavraemeia.com/textos/colunas/2021-2/a-falta-de-oxigenio-planejamento-estrategico-e-logistica-basica/>. Acesso em: 26 ago. 2024.

PODER. **A sucessão de erros que levou à crise de oxigênio em Manaus**. 2021. Disponível em: <https://www.poder360.com.br/brasil/a-sucessao-erros-manaus-dw/>. Acesso em: 22/09/2024.

REVISTA DE EPIDEMIOLOGIA. **Gestão de estoques e a escassez de suprimentos essenciais na pandemia**. Brasília, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/jj/rbepid/>. Acesso em: 29 ago. 2024.

SciELO. **Dilemas da (des) coordenação federativa no enfrentamento à Covid-19**. Estado de São Paulo. 2023. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/se/a/tGmFkhQh44y7tVtjqRxwkHL/>. Acesso em: 28 ago. 2024.

TGA LOGÍSTICA. **OXIGÊNIO (O2) - A Logística que salva vidas**. (s/d). Disponível em: <https://www.tgalogistica.com.br/single-post/oxig%C3%AAnio-o2-a-log%C3%ADstica-que-salva-vidas>. Acesso em: 29 out. 2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."